

2025
Nº2
SMPM
EMMA CASTELNUOVO

Sociedad Madrileña
de Profesores de Matemáticas

EmMATemáticas

Newsletter de la SMPM

N. 2 | VOL. Ene-Feb | 2025

Nuestro segundo número de la *newsletter* desde la **SMPM Emma Castelnuovo** involucra el trabajo y aportaciones de los socios y socias, como un medio de visibilizar el trabajo que realizan y las actividades en que participan. Queremos invitar a nuestros/as socios/as desde todos los niveles educativos a enviarnos información sobre actividades, lecturas, fotografías, recursos, que puedan ser de utilidad a docentes en activo o formación, y que den visibilidad a la labor que muchos docentes llevan a cabo.

EmPLAZO

Entre maestros – “Matemáticas que se miran, se tocan, se viven y nos emocionan” con Anton Aubanel - 10 de Mayo de 2025. Facultad de CC. Matemáticas (UCM)

Mates en la calle — VIII Edición - 16 de Marzo de 2025 C/ Fuencarral entre las glorietas de Quevedo y Bilbao

EmINVESTIGACIÓN

Nuestros socios Álvaro Nolla y Alejandro Gallardo participan en “Inteligencia aumentada en educación matemática mediante modelización, razonamiento automático e inteligencia artificial”, financiado por la Comunidad de Madrid.

EmTIC

<https://polypad.amplify.com/>

EmJUEGO

HAZTE SOCIO

<https://www.smpm.es/hazte-soci/>

CONTACTO

[@SMPM_EC](https://twitter.com/SMPM_EC)

[@smpm-ec.bsky.social](https://bsky.app/profile/smpm-ec.bsky.social)

smpm@smpm.es

EmLECTURA

Episodios matemáticos
Joan Gómez i Urgellés
2023

EmFOTO

“Cardioide de San Valentín”
Zaanse Schans (Países Bajos)
Autora: Ana Belén Paniagua

Arranca el proyecto “Inteligencia aumentada en educación matemática mediante modelización, razonamiento automático e inteligencia artificial (IAxEM-CM/PHS-2024/PH-HUM-383)”, financiado por la Comunidad de Madrid

“Inteligencia aumentada en educación matemática mediante modelización, razonamiento automático e inteligencia artificial” (IAxEM-CM/PHS-2024/PH-HUM-383) financiado por la Comunidad de Madrid en el marco del programa “Proyectos de I+D realizados en colaboración entre grupos de investigación pertenecientes a las universidades y organismos de investigación de la Comunidad de Madrid en la modalidad de programas de actividades de I+D en Procesos humanos y sociales”. Se trata del único proyecto de Matemáticas concedido en esta convocatoria.

Participaron en la reunión de comienzo del proyecto los profesores Tomás Recio (del equipo de la U. Nebrija), Angélica Martínez (IP del grupo de la UCM), Pilar Vélez (IP del grupo de la U. Nebrija), Piedad Tolmos (IP del grupo de la URJC y coordinadora del proyecto) y Álvaro Nolla (IP del grupo de la UAM). El objetivo general del proyecto IAxEM, que se desarrollará a lo largo de los próximos 3 años (2025-2027), es el diseño, experimentación y evaluación de propuestas educativas basadas en el uso de herramientas tecnológicas de modelización matemática, visualización, razonamiento automático e inteligencia artificial, y en la interacción entre ellas, para ser aplicadas en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas de forma contextualizada e inclusiva. El objetivo final es la formulación y difusión de recomendaciones a diversos actores de la comunidad educativa sobre el uso en el aula de las propuestas consideradas.

El consorcio del proyecto está integrado por la Universidad Rey Juan Carlos, como coordinadora, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nebrija, contando como miembros asociados a los profesores C. Abar (Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Brasil), Z. Kovács (Private University College of Education de la Diócesis de Linz, Austria), Z. Lavicza (Johannes Kepler University, School of Education, Linz, Austria), J. Leoste (Universidad de Tallin, Estonia), M. Ludwig (Goethe University, Frankfurt, Alemania), Teresa Neto (Universidad de Aveiro, Portugal) y J. L. Rodríguez Blancas (U. Almería).

Incluye, como instituciones asociadas para la puesta en marcha de las diversas tareas del proyecto, a diversos centros de educación primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid; a las Facultades de Educación de las universidades implicadas y al Centro Don Bosco, adscrito a la UCM; a la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas (SMPM) “Emma Castelnuovo”; al Instituto GeoGebra Maslama Al-Mayriti; y a la institución privada STEAM-Talent.

Asimismo, el proyecto ha contado con cartas de apoyo de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), de la Sociedad Puig Adam de Profesores de Matemáticas y de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM).

¡Feliz 8 de Marzo a todas las mujeres de la SMPM!